

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

SHAHAR LANDSHAFTI ARXITEKTURASINING NAZARIY ASOSLARI VA UNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

D.M. Nazarova¹

¹Mustaqil izlanuvchi, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar landshafti tushunchasining nazariy asoslari, uning shakllanish omillari va zamonaviy shaharsozlikdagi oʻrni tahlil qilingan. Tabiiy va antropogen landshaftlarning tasnifi, shahar landshaftining tarkibiy qismlari hamda asosiy elementlari ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, koʻkalamzor hududlarning funksional turlari, shahar funksional zonalari va ularning ekologik hamda estetik ahamiyati koʻrib chiqilgan. Maqolada shahar landshaftini shakllantirishning metodik bosqichlari, jumladan diagnostik tahlil, loyihalash va monitoring jarayonlari tavsiflangan. Landshaft arxitekturasi va shaharsozlikning oʻzaro bogʻliqligi hamda barqaror shahar muhitini yaratishdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy shaharlarni ekologik, funksional va estetik jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы понятия городского ландшафта, факторы его формирования и роль в современном градостроительстве. Классификация природных и антропогенных ландшафтов, компоненты и основные элементы городского ландшафта освещены на основе научных источников. Также рассмотрены функциональные виды зеленых зон, городские функциональные зоны и их экологическое и эстетическое значение. В статье описываются методические этапы формирования городского ландшафта, включая процессы диагностического анализа, проектирования и мониторинга. Раскрыта взаимосвязь ландшафтной архитектуры и градостроительства, а также их роль в создании устойчивой городской среды. Результаты исследования служат экологическому, функциональному и эстетическому совершенствованию современных городов.

Kalit soʻzlar: shahar landshafti, landshaft arxitekturasi, tabiiy landshaft, antropogen landshaft, urbanizatsiya, shaharsozlik, koʻkalamzorlashtirish, yashil hududlar, ekologik barqarorlik, rekreatsion zonalari, funksional zonalash, landshaft elementlari, yashil infratuzilma, koʻk-yashil koridorlar, ekologik karkas, jamoat makonlari, shahar ekologiyasi, landshaft dizayni, barqaror rivojlanish, shahar muhiti.

Ключевые слова: городской ландшафт, ландшафтная архитектура, природный ландшафт, антропогенный ландшафт, урбанизация, градостроительство, озеленение, зеленые зоны, экологическая устойчивость, рекреационные зоны, функциональное зонирование, элементы ландшафта, зеленая инфраструктура, сине-зеленые коридоры, экологический каркас, общественные пространства, городская экология, ландшафтный дизайн, устойчивое развитие, городская среда.

Keywords: urban landscape, landscape architecture, natural landscape, anthropogenic landscape, urbanization, urban planning, landscaping, green areas, environmental sustainability, recreational zones, functional zoning, landscape elements, green infrastructure, blue-green corridors, ecological framework, public spaces, urban ecology, landscape design, sustainable development, urban environment.

Kirish. Shaharlar taraqqiyoti, urbanizatsiya jarayonlari va tabiiy hamda antropogen omillarning o'zaro ta'siri zamonaviy ilmiy izlanishlarda keng ko'lamli tadqiqotlarni taqozo etmoqda. Bugungi kunda "landshaft" va "shahar landshafti" tushunchalari shaharsozlik, arxitektura, ekologiya va madaniyatshunoslik fanlarida markaziy ilmiy kategoriyalardan biri sifatida qaralmoqda. "Landshaft" so'zi nemis tilidan kirib kelib, dastlab geografiyada relyef, iqlim, suv, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosi kabi komponentlarning o'zaro aloqasi natijasida vujudga kelgan hududiy kompleksni anglatgan. L.S. Berg, A.A. Borzov, I.M. Krashennikov kabi olimlar bu atamani ilmiy muomalaga kiritganlar va uni tabiiy geografik kompleks sifatida ta'riflashgan.

Keyinchalik inson faoliyati va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida tabiiy landshaftlar asta-sekin antropogen shakllarga o'zgardi. Antropogen landshaftlar ichida shahar landshafti alohida o'rin tutadi, chunki u nafaqat ekologik tizim, balki ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarning ham mujassam ifodasidir.

Shahar landshafti tabiiy va antropogen elementlarning bir butun tizim sifatida uyg'unlashuvi natijasida "shakllaib, bu tizim turar-joy massivlari, ishlab chiqarish zonalari, transport yo'llari, jamoat binolari, tarixiy va madaniy yodgorliklar, park va bog'lar, suv havzalari, yashil maydonlar kabi elementlardan" iboratdir.

Asosiy qism. Shahar landshafti tushunchasini talqin qilishda uchta asosiy yo'nalishni ko'rish mumkin. Birinchisi – ekologik yondashuv. Bu yondashuvda shahar landshafti atrof-muhit sifatini ta'minlovchi va ekologik muvozanatni qo'llab- quvvatlovchi tizim sifatida qaraladi. Ikkinchi yondashuv – ijtimoiy-madaniy yo'nalish bo'lib, unda shahar landshafti aholining dam olishi, sport bilan shug'ullanishi, madaniy tadbirlar o'tkazishi, ijtimoiy muloqotlar uchun

zarur makon sifatida talqin qilinadi. Uchinchi yondashuv esa estetik yondashuv bo'lib, shahar landshafti shahar me'morchiligi bilan uyg'unlashib, manzara va qiyofaga joziba bag'ishlovchi element sifatida tushuniladi.

Shaharsozlikda landshaft tushunchasi bugungi kunda xalqaro miqyosda ham keng qo'llanilmoqda. UN-HABITAT hisobotlarida shahar landshafti barqaror rivojlanishning muhim komponenti sifatida ko'rsatilgan. Ayniqsa, "yashil infratuzilma", "ko'k-yashil koridorlar", "shahar ekologik karkasi" kabi atamalar zamonaviy shaharsozlik amaliyotida keng qo'llanilmoqda. Masalan, London shahridagi "Green Belt" konsepsiyasi yoki Berlin shahridagi "yashil koridorlar" tizimi shahar landshaftini ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi amaliy yechimlardir.

Landshaftshunoslik fanida landshaftlarning asosiy tasnifi ularning kelib chiqishiga va shakllanish jarayoniga bog'liq ravishda amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, olimlar landshaftlarni ikki asosiy turga ajratadilar: tabiiy landshaftlar va antropogen landshaftlar.

Tabiiy landshaftlar – inson aralashuvi juda kam yoki deyarli umuman bo'lmagan hududiy komplekslar bo'lib, ular relyef, iqlim, tuproq, suv, o'simlik va hayvonot dunyosining o'zaro uzviy aloqasi natijasida shakllanadi. Masalan, tog' o'rmonlari, cho'l va dasht hududlari, tog' tizmalari, daryo vodiylari tabiiy landshaftlarga misol bo'la oladi. Tabiiy landshaftlarning asosiy xususiyati – ularning ekologik muvozanati va tabiiy resurslarni o'z-o'zidan qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lishidir.

Antropogen landshaftlar esa inson faoliyati ta'sirida shakllangan yoki tubdan o'zgargan hududiy komplekslar hisoblanadi. Bunday landshaftlarda tabiiy elementlar bilan bir qatorda me'moriy inshootlar, transport tarmoqlari, ishlab chiqarish obyektlari va boshqa antropogen komponentlar ustunlik qiladi. Bu borada Samarqand davlat arxitektura - qurilish

universitetining professor o'qituvchilari Uralov hamda Raximov o'z ilmiy ishlarida antropogen landshaftlarning turli shakllarini ko'rsatib, ularni uch guruhga ajratishgan ya'ni, qishloq xo'jaligi landshaftlari (*dalalar, bog'lar, tokzorlar*), sanoat landshaftlari (*konlar, zavod atroflari, texnogen hududlar*) va urban landshaftlar (*shaharlar va yirik turar-joy majmualari*).

Antropogen landshaftlar insonning xo'jalik faoliyati natijasida tabiiy muhitning transformatsiyasi bilan bog'liq. Masalan, sug'oriladigan dehqonchilik natijasida tabiiy cho'l hududlari sug'orma dehqonchilik landshaftlariga aylangan, yirik sanoat korxonalarida esa "texnogen landshaftlar" shakllangan. UN-Habitat hisobotlarida antropogen landshaftlarning ayniqsa shaharsozlikdagi barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik va iqlim o'zgarishi muammolari bilan chambarchas bog'langanligi alohida qayd etilgan.

Tabiiy va antropogen landshaftlar o'rtasidagi asosiy farq ularning shakllanishida inson omilining darajasida ko'rinadi. Agar tabiiy landshaftlar tabiatning o'z qonuniyatlariga asoslangan bo'lsa, antropogen landshaftlar inson faoliyatining mahsuli sifatida paydo bo'ladi. Ammo bugungi kunda tabiiy landshaftlarning ham deyarli barchasi ma'lum darajada antropogen ta'sirga uchragan. Shu bois ilmiy adabiyotlarda "yarim tabiiy" yoki "yarim antropogen" landshaftlar tushunchasi ham qo'llaniladi.

Shaharlarning ko'kalamzor hududlarini hajmiga xizmat ko'rsatish ko'lamiga ko'ra kokalamzorlarni birinchi tasnifini Qurbatov tomonidan 1917 yilgacha tavsiya etilgan. U ko'kalamzorlarning ikki guruhga ajratib bog'lar hiyobonlar deb aytilgan. 1936-yildan boshlab bolsa Rossiya olimlari bo'lsa shahar yashil maydonlari yanii ko'kalamzorlarini quyidagicha:

- aholi yashash joylaridagi ekinzorlar;
- hiyobonlar;

- aholi yashash joylari ichidagi ekinzorlar;
- ko'chalardagi ekinzorlar (*daraxtzorlar*);
- O'rmon parklar;
- sanoat korxonalaridagi ekinzorlar;
- himoya hududlari;
- maxsus yonalishdagi ekinzorlar botanika bog'lari, dendrialar kabi turlaga ajratilgan.

Bugungi kunda shaharlarning ko'kalamzor hududlarini funksional qismlarga ajratishda amalyotda asosiy uchta qismlarga bo'linadi va bu qismlar shaharsozlik norma va qoidalarida ham shunday keltirilgan bo'lib bular quyidagilardan iborat.

1. Umumiy foydalanish ko'kalamzorlari. Shahar tashqarisidagi o'rmon, parklar, shaharlar shuningdek tumanlarning parklari, turarjoy tumanlarining bog'lari, skverlar, bulvarlar, shahar ko'chalari, maydonlar, qirg'oq boyi o'simliklari va xiyobonlar.

2. Foydalanishi cheklangan ko'kolamzorlar. Kvartal ichidagi bog'lar, uylar hovlilaridagi kokalamzorlar, jamoat va sanoat binolaridagi ko'kalamzorlar.

3. Maxsus vazifali ko'kalamzorlar. Sanitar-himoya, suv muhofaza qismlari, botanika va zoologiya bog'lari va qabristonlar kiradi.

Shaharlar landshaftlari faqatgina shaharlarning estetik ko'rinishlarini belgilamay shaharning ekologik barqarorligini ham ta'minlashda juda katta ahamiyatga egadir. Shunigdek yer, suv, o'simliklar va inshootlarning yaxshi keng ko'lamli qollanilishi bilan ham shug'illanadi.

Shaharlar landshaftlarining tarkibiy qismlari. Shahar landshafti – bu inson faoliyati va tabiat komponentlarining o'zaro uyg'unlashuvi natijasida shakllanadigan murakkab fazoviy tizim bo'lib, u nafaqat me'moriy inshootlar majmuasidan, balki yashil hududlar, suv manbalari, ochiq maydonlar, transport va muhandislik tarmoqlari hamda tarixiy-madaniy obyektlardan iborat yaxlit muhit sifatida qaraladi. Har bir tarkibiy qism o'z vazifasiga ega

bo'lib, ular birgalikda shahar ekologiyasi, estetikasi va aholining ijtimoiy turmush tarzini belgilab beradi.

Shahar landshaftining asosiy tarkibiy qismi sifatida yashil hududlar alohida o'rin tutadi. Parklar, xiyobonlar, bog'lar, bulvarlar, mikrohudud ichidagi kichik skverlar va himoya-yashil belbog'lar shahar havosini tozalash, mikroiklimni tartibga solish va aholiga dam olish imkoniyatini yaratish orqali ekologik va ijtimoiy funksiyani bajaradi. Yashil hududlarsiz shahar landshaftining to'laqonli faoliyat ko'rsatishi mumkin emas, chunki ular shahar "o'pkasi" sifatida tabiiy muvozanatni ta'minlaydi.

Ikkinchi muhim tarkibiy qism – suv obyektlari. Shahar hududida mavjud daryolar, kanallar, hovuzlar, favvoralar va sun'iy ko'llar estetik joziba yaratish bilan birga, ekologik muhitni yaxshilaydi, namlikni tartibga soladi va rekreatsion sharoit yaratadi.

Ochiq jamoat maydonlari ham shahar landshaftining ajralmas qismi hisoblanadi. Maydonlar, memorial bog'lar, yodgorlik majmualari va markaziy xiyobonlar aholining to'planish maskani, ijtimoiy muloqot va madaniy tadbirlar uchun asosiy makon bo'lib xizmat qiladi. Bunday hududlar shahar identiteti va madaniy qiyofasini shakllantiradi.

Transport va muhandislik infratuzilmalari shahar landshaftining yana bir tarkibiy qismidir. Ko'chalar, yo'llar, bulvarlar va transport yo'laklari ko'klamzorlashtirish bilan uyg'unlashganda nafaqat kommunikatsion, balki estetik vazifani ham bajaradi. Bu elementlar shaharni dinamik va funktsional jihatdan samarali qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Arxitektura obyektlari va kichik me'moriy shakllar shahar landshaftining ko'rkamligini ta'minlovchi qismlardan hisoblanadi. Favvoralar, haykallar, pergolalar, yoritish ustunlari, skameykalar va dekorativ inshootlar yashil hududlar va ochiq maydonlarni boyitib, ularga o'ziga xos qiyofa beradi. Bu elementlar landshaft

dizaynida vizual markaz sifatida namoyon bo'ladi.

Tarixiy va madaniy obyektlar shahar landshaftining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Qadimiy me'moriy inshootlar, yodgorliklar va diniy majmualar shahar manzarasiga estetik joziba bag'ishlash bilan birga, uning tarixiy qatlamini va madaniy identitetini ifodalaydi. Samarqanddagi Registon maydoni, Buxorodagi Ark qal'asi, Xivadagi Ichan qal'a yoki Toshkentdagi Hazrati Imom majmuasi buning yorqin namunasi.

Shahar landshafti tarkibiy qismlarining uyg'unligi ekologik muvozanat, estetik joziba va ijtimoiy qulaylikni ta'minlaydi. Yashil hududlar, suv obyektlari, ochiq jamoat maydonlari, transport va infratuzilma, arxitektura va tarixiy-madaniy obyektlar bir-biri bilan integratsiyalashgan holda shahar ekologik karkasini tashkil qiladi. Shu jihatdan shahar landshafti shaharsozlikning nafaqat estetik, balki ijtimoiy va ekologik barqarorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Shahar landshaft elementlari o'zining murakkab tuzilishi bilan ajralib turadi va bu tuzilmaning eng kichik, ammo asosiy birliklari landshaft elementlaridir. Elementlar - bu shahar landshaftini bevosita shakllantiruvchi vositalar bo'lib, ular birgalikda obyektlarni vujudga keltiradi, obyektlar esa butun landshaft tizimini tashkil etadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, landshaft elementlari orasida suv, yol qoplamalari, me'moriy shakllar, yoritish va axborot vositalari eng muhimlari sifatida ko'rsatiladi.

Shahar landshaftining asosiy elementi o'simliklar hisoblanib, Daraxtlar, butalar, maysazorlar va gulzorlar shahar muhitida ekologik muvozanatni ta'minlash, havoni tozalash, namlikni tartibga solish, shovqinni kamaytirish va insonlarga estetik zavq ulashish orqali alohida ahamiyat kasb etadi. Professor Uralov va Adilova o'z tadqiqotlarida shahar

hududida o'simlik elementlari nafaqat ko'kalamzorlashtirish vazifasini, balki iqlimni tartibga soluvchi va himoya funksiyalarini ham bajarishini ta'kidlaydilar. Shu bois ko'pgina shahar markazlarida daraxtlar turli tizimlarda joylashtirilib, bulvarlar, xiyobonlar va parklarning asosini tashkil etadi.

Ikkinchi muhim element sifatida suv ko'rsatilib, suv manbalari - favvoralar, hovuzlar, kanallar va sun'iy sharsharalar shahar manzarasiga hayotiylik, dinamiklik va salqinlik olib kiradi. Kaydalova va Kriger asarlarida suv elementlari qadimdan shahar manzaralarining ajralmas qismi bo'lib kelganini, ularning estetik va ekologik funksiyalari uyg'unlashganini ta'kidlaydilar. Suv elementlari ko'pincha yashil hududlar bilan birgalikda joylashtiriladi va odamlarning dam olishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Landshaftning yana bir ajralmas elementi – yol qoplamalari bo'lib piyodalar yo'laklari, tosh yoki beton plitkalar, yo'l toshlari va asfalt maydonlari shahar muhitining konstruktiv asosini belgilaydi. Raximovning fikricha, yo'l qoplama elementlari shahar landshaftining funksional yaxlitligini ta'minlab, odamlarning harakatlanishini qulaylashtiradi va turli obyektlarni bir-biri bilan bog'laydi.

Kichik me'moriy shakllar ham landshaft elementlari qatoriga kiradi. Skameykalar, yoritish ustunlari, dekorativ panjaralar, haykallar, pergolalar va pavilyonlar shahar hududiga o'ziga xos qiyofa beradi. Bu elementlar ko'pincha shahar estetikasi uchun vizual markaz vazifasini o'taydi. Kriger ularni "*landshaftning aksentlari*" deb ataydi va ular orqali makon yanada boyib, odamlar uchun qulay va jozibali bo'lishini ta'kidlaydi.

Yoritish vositalari ham shahar landshaftining elementlari hisoblanadi. Dekorativ chiroqlar, proyektorlar va turli turdagi yoritkichlar nafaqat tun bo'yi xavfsizlikni ta'minlaydi, balki shahar manzarasini kechki payt ham estetik jihatdan

jozibador qiladi. Bu elementlar zamonaviy shahar dizaynida alohida o'rin tutadi va turizmni rivojlantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, belgilar va axborot elementlari - yo'l belgilar, turistik xaritalar, axborot panellari ham landshaft elementlari sifatida qaraladi. Ular shahar muhitida harakatlanishni yengillashtiradi, axborot beradi va ba'zan estetik obrazni ham to'ldiradi. Tarixiy va diniy inshootlarning ayrim arxitektura elementlari ham landshaft tizimining tarkibiy qismi bo'lib, ular shahar identitetini shakllantiruvchi belgilardir.

Xulosa qilib aytganda, shahar landshaftining elementlari - bu eng kichik birliklar bo'lsa-da, ularning uyg'unligi butun landshaft tizimining muvaffaqiyatini belgilaydi. Suv manbalari, yo'l qoplamalari, me'moriy shakllar, yoritish va axborot vositalari o'zaro integratsiya qilinib, shahar landshaftini ekologik barqaror, estetik jozibador va funksional qulayligini oshirishg xizmat qiladi.

Shahar funksional zonalari Shaharsozlik nazariyasida shahar hududi bir butun tizim sifatida qaraladi va u funksional zonalarga bo'linadi. Funksional zonalash - bu shahar hududini turli faoliyat turlari uchun ixtisoslashtirish jarayoni bo'lib, u nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik barqarorlik va aholining qulay hayot kechirishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shahar landshaft arxitekturasi nazariyasida funksional zonalar shahar tuzilishining asosiy komponentlari hisoblanadi va ularning o'zaro joylashuvi landshaft sifatini belgilab beradi.

Turar-joy zonasi – shahar funksional tuzilishining markaziy qismi bo'lib, aholining kundalik turmushi shu hududlarda kechadi. Bu zonaga turar-joy binolari, hovlilar, mikrohududlar, ularning ichki yashil maydonchalari kiradi. Isomuxammedova va Ahmedov ta'kidlaganidek, turar-joy zonalarida ekologik qulaylikni ta'minlash uchun

ko'kalamzorlashtirish, kichik park va skverlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish zonasini – shahar hududining iqtisodiy faoliyatga mo'ljallangan qismi bo'lib, bu yerda zavodlar, fabrikalar, texnoparklar joylashadi. Bunday zonalarda landshaft elementlari sifatida himoya-yashil belbog'lar barpo qilinib, ularning aholi salomatligiga salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat qiladi.

Jamoat va markaziy zonalari – bu shahar boshqaruv, savdo, ma'rifat va madaniyat markazlari joylashgan hududlardir. Markaziy maydonlar, yodgorlik majmualari, universitetlar, teatrlari va muzeylar ko'pincha shu zonalarda joylashadi. Uralov va Adilova qayd etishlaricha, bunday zonalari shahar landshaftining estetik markazi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Rekreatsion zonalari – aholining dam olishi, hordiq chiqarishi va sport bilan shug'ullanishi uchun mo'ljallangan hududlar bo'lib, ularga parklar, bog'lar, sport majmualari, turistik maskanlar kiradi. Raximovning tadqiqotlarida rekreatsion zonalari shahar landshaftining "ekologik o'pkasi" sifatida talqin qilinadi, chunki ular havoni tozalash, namlikni tartibga solish va shovqinni kamaytirish kabi tabiiy funksiyalarni ham bajaradi.

Transport zonalari – shahar hududining kommunikatsion skeletini tashkil qiladi. Bu zonalarga avtomobil yo'llari, temir yo'llar, metro va jamoat transporti infratuzilmalari kiradi. Ular ko'pincha landshaft dizayni bilan uyg'unlashtirilib, yo'l bo'ylarida daraxt ekish, bulvarlar tashkil etish orqali estetik qiyofa hosil qilinadi.

Shahar landshaftini shakllantirish metodikasi aslida, bir-birini to'ldiruvchi metodlar tizimlashtirilib va o'zaro bog'liq yondashuvlar majmuasidir: avvalo hududni ilmiy-dagnostik tahlil qilish, so'ngra konsepsiya va variantlarni ishlab chiqish, keyin esa ekologik-injenerlik yechimlari, kompozitsion-estetik shakllantirish, ijtimoiy ishtirok asosida dasturiy loyihalash,

normativ va iqlimiy moslashuv, bosqichma-bosqich joriy etish hamda monitoring-ekspluatatsiya siklini yo'lga qo'yishdir. .

Metodik siklning birinchi bo'g'ini – landshaft oldi tadqiqoti va diagnostik tahlil. Bu bosqichda relyef, geologiya, gidrologiya, tuproq-meliorativ holat, iqlim ko'rsatkichlari (harorat, shamol rejimi, quyosh-soya balanslari), yashil qoplama holati, mavjud muhandislik tarmoqlari, tarixiy-madaniy qatlam va jamoat makonlari inventarizatsiya qilinadi. Shahar landshaftining keyingi yechimlari aynan shu faktlarga tayanishi sabab, "inventarizatsiya – baholash – muammo kartografiyasi" uchligini metodik minimum sifatida belgilaydi. O'zbekistonda qo'llaniladigan iqlimiy normativlar (*ShNQ 2.01.01-22*) va hududiy iqlim atlaslari (masalan, Nukus iqlimi bo'yicha to'plam) bilan mos holda shamol yo'llarini ochish, chang oqimlari yo'nalishlarini hisobga olish, issiq-quruq sharoitda soylash va evapotranspiratsiyani boshqarish metodlari belgilab olinadi. Bu bosqich GIS va raqamli modellashtirish bilan boyitiladi: relefiy grading ssenariylari, suv oqimlarini modellashtirish, "viewshed" va soylash tahlillari, "issiq orol" xaritalari

hamda yashil karkasning uzluksizligi (ko'k-yashil koridorlar) tahlili bularning barchasi keyingi qarorlarni aniq dalillarga tayantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Л.А. Адилова. Ландшафт архитектурасы. Тошкент – 2009.
2. Ch.O. Meliyeva, F.Z. Chorchanbaev. Shaharsozlikda landshaft so'zining kelib chiqishi va tadbiiq etilishi jarayoni. – Samarqand, 2022.
3. UN-HABITAT. Planning Sustainable Cities: Practices and Perspectives. – 2010.
4. K.D. Raximov, A.S. Uralov. Landshaft arxitekturasi obektlarini loyihalash. – Toshkent, 2015.

5. Kriger N.V., Fomina N.V. Sadovo-parkovoe
iskusstvo. – Krasnoyarsk, 2021.

6. A.S. Uralov, L.A. Adilova. Landshaft
arxitekturasi. – Toshkent, 2014.

7. A. Qayumov. Aholi yashash joylarini
ko'kalamzorlashtirish. Toshkent-2013.

8. Z. Adilov. O'zbekiston shaharlari landshaft
muhiti dizaynini kompleks tashkil etish. –
Toshkent, 2021.

9. Ш. А Балгаева. Ўзбекистон
қишлоқларида ландшафт архитектурасини
шакллантириш ва ривожлантиришнинг
устувор тамойиллари. Диссертация
самарканд-2017.

10. А.С Ўролов. Ландшафт
архitekturаси фани бўйича маърузалар
матни тўплами. - Самарқанд, СамДМҚИ,
2000.

11. D.M.Nazarova. Samarqand shahri yashil
maydonlarining shahar muhitini
shakllantirishdagi roli. Latin American Journal of
Education-2026

